

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

UMAROVA Sitora Muxlisovna
Buxoro davlat pedagogika instituti
dotsenti

NOSIROVA Yulduz O'ktam qizi
Buxoro davlat pedagogika instituti
2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187488>

JADID MA'RIFATPARVARLARI MAXMUDXO'JA BEHBUDIYNING PEDAGOGIK MEROSIDAN UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Turkiston jadid ma'rifatparvarlaridan biri bo'lmish Maxmudxo'ja Behbudiyning bir nechta ilmiy-pedagogik asarlari tahlili hamda ulardan umumta'lim maktablari uchun o'quv qo'llanma sifatida foydalanish afzalliklari tahlil qilingan.

Turkiston jadid ma'rifatparvarlari ilmiy-pedagogik qarashlarining bugungi davr yoshlari ta'lim-tarbiyasi jarayonidagi ahamiyati o'rganilgan, ularning zamonaviy pedagogika bilan bog'liqlik jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: jadid, ta'lim, islohot, maktab, "usuli savtiya" dars, mashg'ulot, zamonaviy fanlar.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются некоторые научно-педагогические труды Махмудходжи Бехбуди, современного просветителя Туркестана, и анализируются преимущества их использования в качестве учебных пособий для общеобразовательных школ.

Изучено значение научно-педагогических взглядов современных просветителей Туркестана в процессе воспитания современной молодежи, выделены аспекты их связи с современной педагогикой.

Ключевые слова: джадид, образование, реформа, "усули савтия", школа, урок, обучение, современные науки.

POSSIBILITIES OF USING THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF THE MODERN EDUCATORS OF MAKHMUDKHOJA BEHBUDI IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

ANNOTATION

In this article, the analysis of several scientific and pedagogical works of Makhmudhoja Behbudi, the modern enlightener of Turkestan, and the advantages of using them as teaching manuals for general education schools are analyzed.

The importance of the scientific and pedagogical views of the modern enlighteners of Turkestan in the process of education of today's youth is studied, and the aspects of their connection with modern pedagogy are highlighted.

Key words: jadid, education, reform, school, “usuli savtiya”, lesson, training, modern sciences.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqilligi, uning rivoji ko‘p jihatdan yoshlarni qanday o‘qitish va tarbiyalashga bog‘liq bo‘ladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach barcha sohalarida bo‘lgani kabi xalq ta‘limi tizimida ham tub o‘zgarishlar amalga oshirilmog‘da. O‘zbekiston Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil “Zamon bilan hamnafas” nomli ma‘ruzalarida jadid ma‘rifatparvarlari haqida bir qator fikrlarni aytib o‘tganlar. Xususan taniqli jadid namoyondasi haqida quyidagi so‘zlar keltirib o‘tilgan: “...yana bir buyuk yurtdoshimiz Abdulhamid Cho‘lponni olaylik. XX asr boshlaridagi millatimiz tadqirini, uning boshiga tushgan fojialarni, ozodlik va erkinlik qadrini hech kim bu mumtoz shoirimiz kabi yuksak pardalarda kuylagan emas” [1].

Haqiqatdan ham, jadid ma‘rifatparvari Cho‘lpon har qanday qiyinchilikka qaramay millatimiz hurligi uchun hatto o‘z “qoni” bilan she‘r yozgan shoirlarimizdandir.

Shuningdek, “Ilm-u ma‘rifat, dinu diyonat, bunyodkorlik bilan nom qozongan xalq” nomli ma‘ruzalarida: “Darhaqiqat, o‘tmishda qancha-qancha sinov va qiyinchiliklarga duch kelmasin, Buxoroyi sharifning ilm-ma‘rifat, madaniyat va san‘at daryosi hech qachon to‘xtagan emas Bu ko‘hna yurtida tug‘ulib ijod qilgan Ahmad Donish, Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo‘jayev, Sadridin Ayniy, singari ko‘plab ma‘rifat fidoyilarining ibratli hayoti bugungi kunda ham yurtimizda yangi jamiyat barpo etish, barkamol avlodni tarbiyalash, ma‘naviyatimizni yuksaltirishda bizga beqiyos kuch bag‘ishlab kelmoqda” [2].

Haqiqatdan ham jadid ma‘rifatparlari va ularning zalvorli ishlari haqida qancha so‘ylasak ham ozdir.

“Samarqand tuprog‘ida voyaga yetgan Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Hoji Muin, Saidahmad Siddiqiy, biz yig‘ilib turgan manashu Kattaqo‘g‘on zaminidan yetishib chiqqan Abdulhamid Majidiy singari o‘nlab ma‘rifat fidoyilarining qoldirgan o‘lmas merosi bugungi kunda ham ma‘naviyatimizni yuksaltirish yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda” [3].

Jadid ma‘rifatparvarlari tomonidan ilgari surilgan ilmiy-pedagogik qarashlar O‘zbekiston va Markaziy Osiyoda ta‘lim va tarbiya tizimini tubdan o‘zgartirishga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda muayyan pedagogik muammolar ham yuzaga kelgan. Jadid ma‘rifatparvarlarining yirik namoyondasi Maxmudxo‘ja Behbudiy edi. Uning hayot yo‘liga qisqacha nazar tashlaydigan bo‘lsak, adib 1875 yil 19 yanvar kuni Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida tug‘ilgan. Mahmudxo‘janing otasi Behbudxo‘ja imom - xatiblik bilan shug‘ullangan. Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li Ahmad Yassaviy avlodlaridan bo‘lgan.

Mahmudxo‘ja 9 yoshga to‘lgach otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li vafot etadi. Maxmudxo‘ja tog‘asi Muhammad Siddiq qo‘lida qoladi. Kichik tog‘asi Odil unga arab sarfunahvini o‘rgatadi 18 yoshga to‘lgach qozixonada mirzolik qiladi. Mahmudxo‘ja dastlab Samarqand keyin esa Buxoro madrasalarida ta‘lim olgan. Yaxshi ta‘lim va o‘z ustida muttasil ishlash orqali Behbudiy shariatning yuksak maqomlari-qozi, mufti darajalarigacha ko‘tarilgan.

Behbudiy 1917 yil aprelda «Samarqand» gazetasini chiqaradi. Gazeta o‘zbek va tojik tillarida, haftada ikki marta chop etildi. 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to‘xtadi. Shu yil 20 avgustdan u «Oyna» jurnalini chiqara boshladi. Haftalik, suratli bu jurnal asosan o‘zbekcha bo‘lib, she‘r, maqola (forscha), e‘lonlar (ruscha) ham berib borildi. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg‘oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning «Kitobi muntaxabi jo‘g‘rofiyai umumiy», to‘liq nomi «Kitobi muntahabi jug‘rofiyai umumiy va namunai jug‘rofiya» («Umumiy jo‘g‘rofiyadan saylanma kitob, 1906») darsligida, «yangi ilmdan bexabar ulamolar»ni dunyoviy va diniy bilimlar o‘rtasiga sun‘iy to‘siq qo‘yish, nodonliklari tufayli islom dinini obro‘sizlantirishda aybladi. Muallif ushbu darsligida: «Agarda jo‘g‘rofiya o‘qumasak, dunyog‘a taraqqiy qilolmaymiz», - deb ta‘kidlaydi. Haqiqatdan ham, hozirgi zamonaviy pedagogikada ham dunyo fanlari hisoblanmish geografiyani o‘qib o‘rganish, bizni o‘rab turgan atrof-muhit haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lish zamon talabi bo‘lib turibdi. Adibning ushbu darsligi 106 sahifadan iborat.

Uning dastlabki sahifalarida geografiyaning fan sifatida maydonga kelish tarixi, qadim Turkiston olimlarining bu sohadagi xizmatlari yoritiladi, ularning asarlaridan namunalar keltirilgan. Muallif Shamsiddinbek Somiyning (1850-1904) 6 jildlik mashhur «Qomus ul-a‘lom» va I.Gasprinskiyning «Turkiston ulamosi» kitoblaridagi hujjat va dalillarga suyanib fikr yuritgan. Muallif juda sodda qilib osmon jismlarining joylashishi va harakatini tushuntiradi. «Hukamo qavlicha, Yerni(ng) yumaloqligi alomatlari» deb nomlangan matnda muallifning o‘z kuzatishlari ko‘proq seziladi. Unda Peterburg, Toshkent vaqti dunyoning boshqa shaharlariga qiyosan berilgan va ikkita jadval ilova qilingan.

Darslikda bir sahifa atrofida kirish so‘zi berilgan. Undagi ilk mavzu «Jo‘g‘rofiya» deb nomlanadi. Bu o‘rinda muallif geografiya so‘ziga ta‘rif berib, uni bir necha bo‘limlarga ajratadi. YA‘ni «jo‘g‘rofiyai riyoziy», «jug‘rofiyai tabiiy» «jug‘rofiyai tarixiy», «jo‘g‘rofiyai siyosiy», «jo‘g‘rofiyai umroniy» va boshqalar. U geografiyaning ahamiyati to‘g‘risida, darslikning xulosa qismida batafsil to‘xtaladi. «Jo‘g‘rofiya qachon poydo bo‘lgan?» degan sarlavha ostida, mazkur fanning qachon vujudga kelganligi hamda taraqqiyoti haqida ayrim fikrlar bayon etiladi. Ushbu bo‘limda geograf olimlar, ular yaratgan asarlar haqida ma‘lumotlar berilgan [4].

Maxmudxo‘ja Behbudiy osmon jismlari, yerning aylanishi haqidagi ma‘lumotlarni bolalar yoshiga mos tilda bayon etishga harakat qilgan. Shuningdek, darslikda geografiyaga oid ko‘plab kitoblar yozilganligi, Abulqosim Ubaydullohning «Kitob al-masolik va-l-mamolik» va «Kitob as-samo» risolalari mavjudligi, ularning fransuz va nemis tillariga tarjima qilingani, geografiyaning rivojiga hissa qo‘shgan olimlar, ularning asarlari, amerika qit‘asining kashf etilishi, dengizlar, bo‘g‘ozlar, Rossiya va Yevropa mamlakatlari, geografiya fanining hamon rivojlanishda ekanligi haqida batafsil ma‘lumotlar keltirilgan.

Darslikdagi navbatdagi bo‘limi «Turkiston donishmandlari» deb nomlangan bo‘lib, unda musulmon ulamolaridan Ibn Sinoning lug‘at, mantiq, geografiya, musiqa, axloq, kimyo, abtoli ahkomi nujum, tabiat, hikmat, tib ilmlariga oid yuzlab asarlari borligi, ularning yevropa tillariga tarjima qilinganligi, Badriddin Samarqandiy, Abdurahmon Xorazmiy, Abu Yazid Balxiy, Abduraxmon Marvoziy, Abdurazzoq Hirotiy, Abu Ibrohim Gurgoniy, Sharif Xorazmiy, Ahmad bin Tabib Saraxsiy, Abu Mash‘ar Balxiy, Abu Ja‘far Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy kabi donishmandlar, ularning qaysi yo‘nalishda ijod qilganliklari haqida ma‘lumotlar berilib, ular yashab ijod qilgan sanalar keltirilgan. Demakki, Behbudiyning ushbu asarlaridan biz tarixga oid bir qancha noyob ma‘lumotlarga ham ega bo‘lamiz.

Darslikning diqqatga sazovor va o‘sha davr uchun zarur bo‘lgan bo‘limlaridan biri «Jo‘g‘rofiya o‘qumoq musulmonlarga lozimdur» deb nomlangan. Muallif ushbu bo‘limda yerni ho‘kiz shoxi bilan ko‘tarib turganligi haqidagi qarashning noto‘g‘riligi, geografiyani yaxshi o‘rgangan odam uning dumaloq ekanligini bilishi haqida bahs yuritadi. Mazkur bo‘limda muallif Istanbul, Misr, Arabiston, Hindiston, Rossiya kabi mamlakatlarda geografiya fani chuqur o‘rganilishini ta‘kidlaydi. Darhaqiqat, hozirgi rivojlangan zamonda kompyuterlar aniqlagan bilimlarni Behbudiy bir asr avval o‘z asarlarida yozib qoldirgan.

Darslikdagi «Yer aylanganda ustidagilarni yiqilmasligi» nomli mavzu o'quvchi – yoshlar uchun qiziqarli bo'lishi aniq. Bunda yerning tortishish kuchi haqida fikrlar yuritiladi. Navbatdagi mavzu «Atrof 1. Jihoti 2 asliya. Xarita. Plan» deb nomlanib, unda muallif shimol, janub, g'arb, sharq tomonlari va kompas haqida fikr yuritadi. Xarita bilan ishlash, xaritani yaratish uchun minglab ustodlar, muhandislar, sayyohlar 500 yildan beri o'lchab, yozib yurganliklari, «miqyos» (masshtab), xarita turlari: xaritai xususiyaya, xaritai umumiyaya, xaritai to'po'grofiyaya, xaritai zao'lo'jiyaya, xaritai tabiiyyaya, xaritai bahriyaya, xaritai ziroiyaya, xaritai etno'grafiya kabilar haqida to'xtalib o'tadi, shunday bir necha xaritalar to'planib kitob shakliga keltirilsa, atlas hosil bo'lishi uqtiriladi [5].

Bizningcha, “Turkiston jadidlari otasi” deb nom olgan Mahmudxo'ja Behbudiyning maorif sohadagi xizmatlari g'oyat katta. U yangi maktablar ochish, bolalar yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olib, darslik va o'quv qo'llanmalar yaratish ishiga rahbarlik qilgan, bu sohada boshqa ziyolilarga ibrat bo'lgan. U hatto «Behbudiy nashriyoti» nomida nashriyot ochib, unda maktablar uchun darslik hamda o'quv qo'llanmalar nashr qildirgan. M.Behbudiy millatning barkamolligi uchun ilm fan yutuqlarini o'rgatish zarurligi, ilm-fandan bexabar bo'lgan xalqning boshqa millatlar tomonidan ezilishini to'g'ri ta'kidlagan edi. Bizga ma'lumki, jadidlar ma'rifatparvarlik, vatanparvarlik, millat kamoli yo'lida jonbozlik ko'rsatganlar. Biroq, ularning harakati mazmuni va mohiyati, maqsad va vazifasi o'sha davrda ham, sovet davrida ham g'arazli maqsadda talqin qilindi.

O'rta Osiyoda ilk uyg'onish davri IX-XII asrlarda vujudga kelib, bu asr oralig'idagi ilmiy-madaniy yuksalish Ma'mun Akademiyasi misolida namoyon bo'lgan edi. Ikkinchi uyg'onish davri Temur va temuriylar hukmronlik qilgan yillarga to'g'ri keladi, ushbu davrda buyuk davlat qurilishi (Amur Temur saltanati) amalga oshirildi, Mirzo Ulug'bek tomonidan bunyod etilgan XV asrning buyuk mo'jizasi rasadxona yorqin yulduz bu davrning ilmiy tafakkurining yorqin namunasi.

Oradan IV asr o'tgach, jadid ziyolilari uchinchi Milliy uyg'onish jarayonini vujudga keltirdilar. Ular boshqa ijtimoiy siyosiy fanlar qatori hozirgi geografiya o'quv fani zarurligini asoslab, bu sohada dastlabki darsliklarni yaratdilar. M.Behbudiy milliy geografiya ta'limining shakllanishiga munosib hissa qo'shdi. Uning «Turkiston xaritasi» darsligi va o'quvchilarga geografiya sohasiga oid bilimlarni o'qitish zarurligi haqidagi maqolalari muhimdir. M.Behbudiy yaratgan darsliklarning saviyasi o'sha davr nuqtai nazaridan yuqori, bugungi kunimiz uchun ham muhim didaktik ahamiyatga ega. Zamonaviy darslik yaratish uchun intilayotgan asrimiz metodist olimlari va o'qituvchilar o'z amaliy faoliyatlarida mazkur darsliklarda ilgari surilgan ilmiy metodik yondashuvlardan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir. Biroq darsliklarning tili bir qadar murakkab, ularda arabcha, forscha so'zlarning miqdori nihoyatda ko'pligi, ayrim so'zlarni tushunib bo'lmasligini ham etiborga olish kerak.

Ajdodlarimizning madaniy - ma'naviy va ilmiy-pedagogik merosi qadimiy va boydir. Milliy qadriyatlarimizni anglash, milliy g'oya va mafkurani xalq ongida shakllantirish hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Jadidlarning pedagogik qarashlari bugungi kunda O'zbekistonda zamonaviy ta'limning asosini tashkil etadi. Bugungi kunda ham milliy g'oya va ma'naviyat tarbiyasini rivojlantirishda jadidlarning o'z vaqtida ko'targan masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Shunday qilib, jadidlarning ilmiy-pedagogik qarashlari ta'lim-tarbiya sohasida keng ko'lamlislohotlarning boshlang'ich nuqtasi bo'lgan va ular millatni uyg'otish yo'lida muhim ma'naviy poydevor yaratgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak jadidlarning ilmiy-pedagogik qarashlari bugungi ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish uchun boy imkoniyatlarni taqdim etadi. Ularning merosini ta'lim jarayoniga tatbiq qilish o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki ma'naviy yetuk va jamiyatga foydali shaxslar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Bu qarashlar milliy o'zlikni saqlash bilan birga, globallashuv davrida millatning kuchli ma'naviy poydevorini ta'minlaydi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Dolimov U. Jadid pedagogikasi. Monografiya. Toshkent – 2007.
2. Xo‘jayev B. Jadid pedagogikasi. “Jadid” gazetasi. 15-son. 2024.
3. Nosirova Y. Jadid marifatparvarlarining ilmiy-pedagogik qarashlari - zamonaviy oquvchilarning manaviy-axloqiy qarashlarini tarbiyalash vositasi. Buxoro tarixi masalalari mavzusida Respublika miqyosidag ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Buxoro.:2024.
4. Nosirova Y. Jadid ma’rifatparvarlarining ilmiy-pedagogik qarashlari pedagogik muammo sifatida. “Oliy ta’lim sifati – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili” respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari.- Buxoro.:2024.
5. <https://fledu.uz/uz/2024-yilning-ilk-kunida-jadid-gazetasi>